

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕКЦИЈА

59.

Гинеколошко-акушерска
недеља СЛД

**ЗБОРНИК
РАДОВА**

Hyatt Regency

04. и 05. јуна 2015.

Београд

РЕФЕРЕНЦЕ

1. Bassetti M, Righi E, Astilean A, Corcione S, Petrolo A, Farina EC, De Rosa FG. Antimicrobial prophylaxis in minor and major surgery. *Minerva Anesthesiol.* 2015 Jan; 81(1):76-91. Epub 2014 Feb 24.
2. Roy S, Patkar A, Daskiran M, Levine R, Hinoul P, Nigam S. Clinical and economic burden of surgical site infection in hysterectomy. *Surg Infect (Larchmt).* 2014 Jun;15(3):266-73. Epub 2014 May 6.
3. Guaschino S, Santo De D, Seta De F. New perspectives in antibiotic prophylaxis for obstetric and gynaecological surgery. *The Journal of Hospital Infection, January 2002, Vol 50, Supp 1, page S13-16.*
4. Novetsky AP, Zigelboim I, Guntupalli SR, Ioffe YJ, Kizer NT, Hagemann AR, Powell MA, Thaker PH, Mutch DG, Massad LS. A phase II trial of a surgical protocol to decrease the incidence of wound complications in obese gynecologic oncology patients. *Gynecol Oncol.* 2014 Aug;134(2):233-7. Epub 2014 Jun 18.

ПАРАМЕТРИ ИНФЛАМАЦИЈЕ И ХИПЕРТЕНЗИВНИ ПОРЕМЕЋАЈИ У ТРУДНОЋИ

Мирјана Богавац¹, А. Јаковљевић², А. Николић³, М. Милошевић-Тошић⁴, З. Лозанов-Црвенковић⁵, Д. Стајић¹, Ж. Татић-Ступар¹

1. Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Клинички центар Војводине, Клиника за гинекологију и акушерство
2. Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Центар за лабораторијску медицину, Клинички центар Војводине
3. Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Клинички центар Војводине, Ургентна лабораторија клинике за гинекологију и акушерство
4. Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Катедра за биохемију
5. Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Нови Сад, Србија.

САЖЕТАК

Увод: Патофизиолошки механизми хипертензивних поремећаја у трудноћи на основу многобројних истраживања указују на повезаност ендотелне дисфункције и инфламаторног процеса.

Циљ овог истраживања је утврђивање нивоа серумских инфламаторних маркера (ЦРП-а и фибриногена) у првом триместру трудноће код трудница са хипертензивним поремећајима у трудноћи у односу на нормотензивне труднице.

Материјал и методе: Истраживање је спроведено на Клиници за гинекологију и акушерство Нови Сад и у Центру за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине у двогодишњем периоду. У истраживање је укључено 95 трудница :

